

“ГУЛШАНИ РОЗ” ҲАМДА “ЛИСОН УТ-ТАЙР” АСАРЛАРИДА СЎФИЙЛИК ВА ИРФОН ТАЛҚИНИ

¹Бекова Назора, ²Ҳаёт Латипов, ³Зарина Сайлиева

¹Бухоро давлат университети профессори

²Бухоро давлат университети доценти

³Бухоро давлат университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13783535>

Аннотация. Ушбу мақола “Гулшани роз” ҳамда “Лисон ут-тайр” асарларида илгари сурилган изфоний зоялар талқини ва уларда қўлланган ғайри ислоний сўзларнинг истилоҳий моҳияти ҳамда Маҳмуд Шабустарий ва Алишер Навоий асарларининг муштарак жиҳатлари тадқиқига бағишланган.

Калим сўзлар: ирфон, маърифат, шариаат, тариқат, ҳақиқат, сидқу садоқат, шижоат, иффат, адолат, зуннор боғламоқ, риё, бут, бутпараст, тарсо, тарсобача, куфр, гумроҳ, огоҳ, ориф, зулф, юз, хат, хол.

Маҳмуд Шабустарий – мусулмон халқлари маънавий оламини юксалишида муносиб ҳисса қўшган Форс-тожик адабиётининг етук шоири. Хайёмпурнинг “Фарҳанги суханварон” номли китобида қайд этилишича, йигирмадан ортиқ илмий ва адабий манбаларда Шабустарийнинг ҳаёти ва ижодига оид маълумотлар баён этилган.

Маҳмуднинг ёшлигиданок шеър, адабиёт, айниқса, тасаввуфга меҳри ва иштиёқи жуда баланд бўлган. У бошланғич маълумотни туғилган маскани Шабустарда олган. Кейинчалик, ўша даврнинг машҳур мутасаввиф олимлари Баҳоаддин Ёқуб Табризий, Ҳофиз Ҳусайин Карбалойларнинг қўлида тарбия топган. Унинг “Гулшани роз” асарида бу ҳақда шундай байтлар бор:

دادى الحق خوابهائى چنن
كافرين بر روانى باكش باد

شيخ و استاد من امين الدين
من نديم ذكر چنان استاد

(Шайх ва устои ман Амниддин,
Доди ул-ҳақ жавобҳойи чунин.
Ман надидам дигар чунон устод,
Ки офарин бар равони покаш бод).

Мазмуни: Менинг шайх ва устозим Амниддин. У менга азал сирларидан кўп сабоқлар берди. Унинг покиза тариқат йўлига офарин.

Шабустарий “Гулшани роз”дан аввал “Ҳаққул-яқин” (“Ишончли ҳақиқат”), “Рисолаи шоҳид” (“Шоҳид ҳақида рисолалар”), “Миръот ул-муҳаққиқин” (“Орифлар кўзгуси”) ва “Минҳож ул-обидин” (“Тақводорлар йўли”) каби асарларни ёзган. Лекин унинг номини дунёга машҳур қилган китоб “Гулшани роз” бўлган. Буюк мутафаккир шоир Алишер Навоий бу ҳақда “Насойим ул-муҳаббат”да шундай дейди:

“... Яна “Шоҳид”дурки, ул ҳам ишорат аҳли тили билан маориф баён қилибдур, ул дағи таърифдин мустағнийдур. ..Яна “Гулшани роз”дурким, ҳам зоҳир аҳлининг рангину пуркор маснавийлари ва ҳам ҳақиқат аҳлининг ширину файзосор сўзларида андин равонроқ ва пурчошнйроқ ва шўрангизроқ ва шавқомизроқ назм айтса бўлғайки, йўқдур!

Дарҳақиқат, “Гулшани роз” фақат тасаввуф аҳлининг эмас, балки сўфийлик ва ирфон сир-асрори билан кизикқан, деярли, барча табақадаги ўқувчилар эътиборини жалб эта олган бетакрор асардир. Шабустарийнинг ҳаёти ва адабий меросини тадқиқ этган олим – Орифи Сайёр келтирган маълумотларга кўра, Соҳибқирон Амир Темур Мавлоно Жалолиддин Румийнинг “Маснавий”си билан бир қаторда “Гулшани роз”ни ҳам иштиёқ

билан мутолаа қилгани, айниқса, бу асардан беҳад завқ олгани ва унинг шарофатидан Озарбайжонга қўшин тортганида, Маҳмуд Шабустарийнинг ватани бўлгани учун ҳам Шабустар кентини четлаб ўтганини айтади.

Темурийзодалардан Абул Қосим Бобур ҳам ушбу асарга ошурфта бўлганлигини Алишер Навоий "Тасаввуф рисолаларидин "Ламаъот" била "Гулшани роз"га кўп машуф эрди",- дея таъкидлайди.

"Гулшани роз"да илгари сурилган ирфоний ғоялар остида бир қанча нодир китоблар яратилган. Асарни турк тилига ўгирган олим Абдулбоқий Гулпинорлининг айтишича, Имади Фақийнинг "Мисбаҳ ул-ҳидойё", Иброҳим Теннурийнинг "Гулзорнома"си шундай китоблардандир. "Гулшани роз" нафақат шарқ олимлари, балки ғарб олимлари эътиборини ҳам ўзига қарата олган асар бўлиб, у араб, турк, урду тилларига таржима қилиниши билан бир қаторда инглиз, олмон ва рус тилларига ҳам ўгирилган.

Шабустарийнинг ушбу манзумаси ҳажман кичик бўлса ҳам, моҳият эътибори билан теран асардир. У ҳижрий 717, милодий 1319 йилда, Амир Хусайн Табризийнинг талаби билан Амир Хусайн Ҳиравийнинг саволларига жавоб тарзида яратилган. Ўшанда шоир чамаси 30 ёшларда бўлиб, илму ирфонни мукамал эгаллаган ва юксак маънавий мақомларга эришганди. Буни муаллифнинг:

کزشته هفت و ده از هفتصد سال ز هجرت ناکهان در ماه سوال

Гузашта ҳафт ва даҳ аз ҳафтсад сол,

Зи ҳижрат ногаҳон дар моҳ савол.

Яъни, "ҳижрий 717 йилда, кутилмаганда, менга савол йўлладилар", -сўзларидан ҳам англаса бўлади.

Хусайн Ҳиравий йўллаган саволлар анча вақтлардан буён баҳс-мунозараларга сабаб бўлиб келаётган ориф, маъруф, Аналҳақ, ваҳдат, касрат, сайру сулук, шароб, шамъ, кўз, лаб, зулф, хат, хол, куфр, бут, бутпараст, зуннор, тарсо, тарсобача, харобот каби ирфоний тушунча ва истилоҳлар мазмун-моҳиятига қаратилган бўлиб, булар Шабустарийни орифнинг маънавий-руҳий камоли – ҳоли ва орифлик мақоми ҳақида чуқур мулоҳазалар юритишга ундаган эди. Муаллиф "Гулшани роз"да орифлик мақоми ва ҳоли ҳақида сўз юритар экан ўзидан олдин яшаб ўтган ҳамда ўз замондошлари бўлган машҳур мутассавиф-алломаларнинг фикр-мулоҳазаларини эътибордан четда қолдирмайди. Билъакс, уларга таяниб фикр юритади.

Чунончи, Жунайд (Бағдодий) дейдики, орифликнинг боши барча илмларни Аллоҳдан деб билишдир, киши "ўзи эгаллаган илмларни ҳам Ҳақ камолининг ифодаси одам илмини эса нисбий, нуқсонли ва Аллоҳ илмига нисбатан тўлишиб борадиган" дея ҳисоблашдан бошланади. Бу ҳақда "Гулшани роз"да қуйидаги сатрлар бор:

دکرباره در آن کر نیست تا بیید هر آینه که باشد محض تقلید

هر آن کس را که ایزد راه ننمود ز ایستعمال منتق هیچ نکشود

(Дигарбора дар ў гар нест таъйид,

Ҳар оина, ки бошад маҳзи тақлид...

..Ҳар он касро, ки Эзад роҳ нанмуд,

Зи истеъмоли мантиқ ҳеч накшуд).

Мазмуни: Агар Аллоҳдан бир мадад бўлмаса, зоҳирий тартиб-қоидаларга зўр бериб амал қилсанг ҳам, кўнглингда ҳеч бир моҳият касб этолмайсан. Яъни, Яратганнинг ўзи қалбингга назар солмас экан, зоҳир илми билан маърифатга асло эришолмайсан.

Шабустарий илм ва унинг хусусиятлари ҳақида мулоҳазасини баён қиларкан, илмнинг бир бутунликдаги умумий кўриниши (қол илми + хол илми) – маърифат

(ирфон илми)ни данакка қиёс этса, алоҳида хусусий кўриниши жиҳатдан қол илмини – “данакнинг пўсти”, ҳол илмини – “данакнинг мағзи” деб атайди. Шу билан бирга уларнинг умумийлик ва хусусийлиги, ўхшаш ва зид томонлари, афзаллик даражаларини мумкин қадар мукамал тавсифлашга ҳаракат қилади. Чунончи, шоир айтади:

نیابد مغزهر کو پوست نشکست	ز جوزش قشر سبز افتاده در دست
به نسبت با علوم قال با حال	از آن جا بازدان احوال اعمال
که صورت دارد آلا نیست معنا	نه علم است آنکه دارد میل دنیا
ملك خواهی, ساک از خود دور انداز	نکردد جمع هرکز علم با آز

(Зи чавзаш қишри сабз афтода дар даст,
Наёбад мағз ҳар к-ў, пўст нашкаст.
Аз ин чо боздон, аҳволи аъмол,
Ба нисбат бо улуми қол бо ҳол.
На илм аст он ки дорад майли дунё,
Ки сурат дорад, аммо нест маъно.
Нагардад чамъ ҳаргиз илм бо оз,
Малак хоҳӣ, сағ аз худ дур андоз).

Мазмуни: Данакнинг пўстини синдириб мағзни олмагунча мақсад ҳосил бўлмаганидек, илмларни эгалламагунча ирфон илми асрорини англай олмайсан. Яъни, орифлар мақомига эришиб, гўзал Ҳурлиқо (Аллоҳ) жамолини қалб оинасида кўрмоқ истасанг, маърифат нурлари ила маънавий-руҳий оламингни мунаввар қил. “Нафс” деб аталмиш итти кўнгил хонасидан ҳайда. Унинг майллари қутқуси ва таъмасидан буткул қутулгин.

Шабустарийнинг наздида бутун олам – Аллоҳ нурининг зуҳурланиши эрур. Ҳақнинг кўринмаслиги шу нурда яширин эканлигидадир. Яъни Аллоҳ ўзини борлиққа тажассум этган. Оламнинг сир-ру асрори, илм-у ҳикмати, хислат ва хусусиятлари, қонуниятлари Унинг таззаҳуридир. Шоир айтади:

کجا او کردد از عالم هویدا؟	حمه عالم به نور اوست پیدا
ندانستی کسی کاین پرتو اوست	نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست
حق اندروی پیداست پینها	جهان جومله فروغ نور حق دان

Ҳама олам ба нури ўсит пайдо,
Гужо ў гардад аз олам ҳувайдо.
Надонстӣ касе к-ин партави ўст,
Набудӣ ҳеч фарқ аз мағз то пўст.
Ҳаҳон чумла фуруғи нури Ҳақ дон,
Ҳақ андар вай пайдосит пинҳон.

Мазмуни: Киши билмайдикӣ, бутун олам Аллоҳ жамолидан таралган нур мажмуасидир. Ушбу нур Ундан келиб, Унга қайтур. Яъни, фақат У бордир, борлиқ Унинг сояси бўлиб, У ўз сояси ортида яширингандир.

Орифларнинг айтишича, Тангри дунёнинг ҳамма жойида мавжуд. Шундай экан инсон Уни ўз борлигидан ташқарида излашига ҳожат йўқ. Орифлик мақомига кўтарилмоқни ният қилган толиб дастлаб ўзига, сўнг ўз атрофидаги нарса ва ашёларга боқиб, Худонинг сифотларини таниш, англаш маърифатини тўла эгаллаши шартдир. Аксинча, илми ирфондан беҳабар кишилар бу йўлда ўз бошларига ташвиш орттиришдан бошқасига ярамайдилар. Уларнинг Асл манзилга эришиш илинжида чеккан риёзати, ғайрати ва барча хатти-ҳаракатлари бесамар кечади. Чунончи, Шабустарий айтади:

به نور شمع جوید در بیابان	زهی نادان که او خورشید تابان
---------------------------	------------------------------

کسی کو عقل دور اندیش دارد بسی سرکشکی در پیش دارد

(Зихй нодон, ки ў хуршиди тобон,
Ба нури шамъ жўяд дар биёбон.
Касе, к-ў ақли дур андеш дорад,
Басе, саргаштагй дар пеш дорад).

Мазмуни: маърифатдан беҳабар одам қоронгида шам тутиб, дашдан қуёш излаган нодонга ўхшайди. Кимки фақат идрок илми билан Аллоҳни излашга жаҳд қилса, у ўз бошига битмас балолар ёғдиришдан нарига ўтолмайди.

Абу Наср Саррожга кўра: “Мўмин билан орифнинг орасидаги фарқ шундайдир: мўмин оламга Аллоҳ нури билан боқади, ориф эса Аллоҳнинг ўзи ила назар ташлайди. Мўминнинг қалби бордир. Орифники йўк. Мўминнинг кўнгли зикри илоҳий ила ором олади, ориф эса Аллоҳдан бошқа ҳеч нимадан роҳатланмайди”. Шабустарий ҳам орифларда кечадиган бу мўътабар туйғуни шундай таъриф этган:

دل عارف شناسای وجود است وجود متلق اورا در شهود است
به جز هست حقیقی هست نشناخت و یا هستی, که هستی پاک درباخت

(Дили ориф шуносойи вучуд аст,
Вучуди мутлақ ўро дар Шухуд аст.
Ба чуз ҳастй ҳақиқй аст нашнохт,
Ва ё ҳасте, ки ҳастй пок дарбохт).

Мазмуни: орифнинг қалби Мутлақ – жамол кўзгуси, сир-у асрор мазҳари. Ориф оламга қалб кўзи билан назар ташлар экан, фақат мутлақ борлиқни – Ҳақни кўради. Яъни, орифни моддий борлиқ талаблари ва хусусиятлари унчалик қизиқтирмайди. Чунки унинг қалби ва руҳияти Аллоҳга доимий қаратилгандир.

Шунинг учун ҳам Абу Туроб Нахшабий орифнинг фазилатлари ҳақида фикр юритиб, “Ҳеч бир нарсдан кирланмайдиган ва ҳамма нарсани ўзи ила поклайдиган кишидир ориф”, - деган эди. Демак, ҳар қандай ҳолат ва шароитда ҳам қаҳрни – меҳрга, зулмни – адолатга, жоҳилликни – маърифатга, нафсни – фаросатга таслим этиш, орифнинг хос хусусиятидир. Орифларга хос ушбу ибратли фазилатлар ҳақида Шабустарий ёзади:

اسول خلق نيك آمد عدالت بس از وی حکمت و عفت شجاعت
به عفت شهوت خود کرده مستور شره حمچن خمود از وی شوده دور
عدالت چون شعار زات او شد ندارد ظلم از آن خلقش نکو شد

(Усули хулқи нек омад адолат,
Бас аз вай ҳикмату иффат, шучоат.
Ба иффат шахвату худ карда мастур,
Шараҳ ҳамчун ҳамуд аз вай шуда дур.
Адолат чун шиори зоти ў шуд,
Надорад зулм, аз он хулқаш накў шуд).

Мазмуни: барча олий фазилатлар – шижоат, иффат, адолат, гўзал хулқ кабилар орифнинг зотига илоҳий кўркдир. Шу сабабдан ҳам у ич-ичдан нурланиб боради. Ношойишта хислатлар унинг ёнига яқинлаша олмайди. Бировга зулм қилмаслик, ҳаммага бирдай адолат кўрсатиб, оламга меҳр-муҳаббат нурларини таратиши унинг азалий шиори, қарори ва бароридир.

Тасаввуфда тариқат аҳллари учун турли мақом ва вазифалар белгиланган бўлиб, энг сўнгги мақом орифлар мақомидир. Сиём (парҳез) тутиш, қиём (қойим) туриш ва доимий муроқабага киришиб, жаҳондаги монельлик (тўсиқ, парда)лардан кўнглини покизалашга эришиб, ўзида ва атрофидаги барча нарса, ходиса-

ҳаракатларда бирламчи асл моҳиятни илғаш орифлик мақомининг талаби ҳамда орифнинг бардавом бажариб борадиган ибратли амали бўлган.

“Гулшани розда” ушбу жаҳоний монельликларнинг номлари бирма-бир келтирилар ва уларни бартараф этиш чоралари (йўриқлари) хусусида сўз юритилар экан, талаб аҳлини йўл қийинчиликларига бардош бера оладиган даражада тайёргарлик кўришга ҳамда орифлик мақоми ва ҳолига муносиб бўлишга чорлайди:

تهارت کردن از وی حم چهار است	موانع جون درین عالم چهار است
دوم از معسیت وز شر وسواس	نخستین پاکی از احداث و انجاس
که با وی آدمی حمجون بهیمه است	سیم پاکی از اخلاق زمیمه است
که اینجا منتهی می کرددش سیر	چهارم پاکی سیر است از غیر

(Мавоней чун дар ин олам чаҳор аст,
Таҳорат қардан аз вай ҳам чаҳор аст.
Нахустин покӣ аз аҳдосу анҷос,
Дувум аз маъсият в-аз шарри васвос.
Сеюм покӣ аз ахлоқи замима аст,
Ки бовай одамий ҳам чун баҳима-аст.
Чаҳорум покии сир аст аз ғайр,
Ки инжо мунтаҳӣ мегардадаш сайр).

Мазмуни: Шунӣ билгилки, дунёвий монельликлар тўрттадир. Уларни орифларга хос тарзда бартараф қилиш йўл-йўриқлари ҳам тўрттадир: биринчиси танингни ва тўнингни ҳаминша тоза тутмоқ, иккинчиси юрагингни пок тутмоқ, учинчиси бузуқ хулқ ва ахлоқдан – ҳайвоний хислатлардан ўзни ҳимоя этмоқ, тўртинчиси тилни тийиб билиш – сир тутуши демакдир.

Шабустарийнинг эътироф этишича, чин орифнинг мақсад ва матлаби битта – Аллоҳга, Маъшуқи азалнинг жамоли ва висолига иштиёқмандлик, одам ва Аллоҳ муносабати хусусида мушоҳада юритиш демакдир. Яъни, фоний ва боқий дунё ҳузур ҳаловати ҳамда охират завқи ва муқофоти истакларидан кечиб, давомли мушоҳада ила покланган кўнглини, Тангри даргоҳига муносиб даражада ҳозирламоқдир. Чунончи, Шоир айтади:

برون انداز از خود جومله را پاک	وجود تو همه خارست و خاشاک
به لای نفی کرد او خانه جاروب	کسی کو از نوافل گشت محبوب
نیابد علم عارق صورت عین	ز هستی تا بود باقی براو شین

(Вучуди ту ҳама хор асту хошок,
Бурун андоз аз худ чумларо пок.
Касе к-ў аз навофил гашта маҳбуб,
Балое нафӣ қард ў хона жорўб
Зи ҳастӣ то бувад боқӣ барў шайн,
Наёбад илми ориф сурати айн).

Мазмуни: Тану жонингни дунёвий тўсиқлар, бандлардан озод қил. Кўнгли хонасини хору хаслар (дунёвий ва уқбовий хоҳиш ва қизиқишлар, монеликлар) дан жаҳд ила поклб, ҳақиқий дўстга – Мутлақ жамол соҳибига ҳозирла. Шунӣ билиб қўйки, агар қалб уйида бу хору хаслардан бир заррача қолса, Аллоҳ унга назар солмайди. Орифлик мақомига эришолмайсан.

Шабустарийга кўра, ориф ҳаминша ваҳдат сиридан воқиф бўлиш учун ҳақиқат сари тинимсиз илгарилаб бораётган толибдир. У ҳар он маънан ва қалбан уйғоқ. Шунинг учун ҳам унинг мунаввар нурга лиммо-лим қалби борлиқ Соҳибининг сирру асроридан бохабар:

که این جون نقطه و آن دور محیط است	مکر دل مرکز عرش بسط است
-----------------------------------	-------------------------

وجود پشته دارد حکمت ای خام نباشد در وجود تیر و بهرام

(Магар дил маркази арши басит аст,
Ки ин нуқта ва он даври муҳит аст.
Вужуди пашша дорад ҳикмат ай хом,
Набошад дар вужуд тайр ва баҳром).

Мазмуни: орифнинг кўнгли – Тангри таолонинг тахти. Шу маънода у борлиқнинг марказий нуқтаси бўлиб, барча даврларда ҳодисотлар унинг атрофида турли даража ва шаклларда қайта-қайта, такрорий ҳолда воқеаланаверади. Бироқ қанотдек илоҳий ҳикмат-у маърифат бўлмаганида, пашша парвоз этаолмаганидек, ориф кўнглидек мислсиз маърифат манбаси – сирру асрор баҳри бўлмаса, шубҳасиз, оламлар ҳам кўк юзини кўрмаган бўлар эди.

Ориф ўз Маъруфининг жамолини қалбида тоабод сир сақлаши, у билан бардавом бирлашиши учун ҳар дам кўнгул хонасини тозалаб супуриб артиши, руҳияти, шуурини ўзга нарсалардан (тўсиқлар; тўн, тан ва кўнгил кирлиги, пасткашлик, ахлоқсизлик, кўрслик, мансабдор, дунёдор бўлишга, ҳирсга майл ва бошқалар) – касратдан узиш, мосуводан қутилиш мақсадида давомли мувоқабатга кириб, Ўзда ўзликдан зарра ҳам қолдирмаслик учун курашувчи чинакам ҳуриятпарвар комил инсондир.

Демак, орифлик мақомига юксалиб, Аллоҳнинг зоти, сифоти, исми ва феълларини мушоҳада этмоқ ҳузурига ҳамма ҳам бирдай эришавермаган. Талабгорлар жуда кўп бўлган. Бироқ уларнинг аксарияти турли қийинчиликлар ва машаққатларга дош беролмай, йўлнинг ярмидан ортига қайтган, йўлдан адашган ёки йўлнинг маълум бир водийсида қолиб кетганлар. Ушбу мушкул синовлардан ўтиб, сараланган кишиларгина кўзланган асл манзилга – орифлик мақомига етиб келганлар. Зеро, Маҳмуд Шабустарийнинг “Гулшани роз” асари мана шу сермашаққат йўлдан юриш одоби, талаб ва қоидалари, Асл манзилга эришганлар – орифлар ҳузури, ҳол ва мақоми хусусида баҳс юритар экан, талаб аҳлини ахлоқан покланиб маънан юксалишга, яъни Асл манзил ва мақсад иштиёқида яшашга илҳомлантириб келаётган ўзига хос бетакрор асардир.

Яна шуни айтиб ўтиш жоизки, машҳур рус шарқшунос олими Евгений Эдуард Бертельс ҳам тасаввуф истилоҳлари тадқиқига қаратиланган “Зулф ва юз”, “Хат ва хол” каби илмий мақолаларини ёзишда асосан Маҳмуд Шабустарийнинг мазкур манзумасига, аниқроғи, манзумадаги “юз”, “зулф”, “хат”, “хол” сингари истилоҳлар шарҳланган сатрларга таяниб иш тутган. Уш бу ҳол ҳам “Гулшани Роз”нинг истилоҳлар оламидан баҳс этгувчи нодир асарлардан бири эканлигига ишорат этади:

*Мапурс аз ман ҳадиси зулфи пурчин,
Мажнунбонид занжирини мажонин.
Наёбад зулфи ў як лаҳза ором,
Гоҳи бом оварад, гоҳи кунад шом.*

Мазмуни: Мендан у жингалакларга тўла соч ҳақида ривоят сўрама, телбаларнинг занжирини тортиб силкитма. Унинг зулфи бир лаҳза тиним билмайди, гоҳ тонг олиб келади, гоҳ шом қилади.

Хуллас, форсийзабон алломалар наздида ҳам ориф – огоҳ, ошно, хабардор, уйғоқ, англаган ва таниган, тўғри йўлга тушган, ҳолдон, ирфон соҳиби, қалб кўзи очик валий. Шунинг учун ҳам орифнинг ҳолатларида шошқинлик, бесаранжомлик, шикоят ва тангдиллик мутлақо кўзга ташланмайди.

Шарқ мумтоз адабиётида ўлмас асарлар яратган улуғ сўз санъаткори Алишер Навоий ҳам айни замонда улкан мутассавиф эди. Унинг борлиқ ва олам ҳақидаги тушунчалари, қарашлари бой тасаввуфий мазмун билан узвий боғлиқ бўлган. Шунинг учун ҳам шоир

ижодиётида ирфоний ғоялар устуворлиги ҳамда тасаввуфий истилоҳларнинг изчил қўлланиши асарларига илоҳий файз ва куч бағишлагандир. Айниқса, “Лисон ут-тайр”да бу фикр ўзининг ёрқин исботини топган. Унда шоир дин ва ахлоқ, ишқ ва комиллик, фано ва бақо масалаларидан баҳс юритган. Мутассавифларга кўра, борлиқдаги барча нарсалар; кувёш, ой, ер, осмон, сув, тупроқ, олов, тоғ, тош, ўсимлик ва ҳайвонот олами, даррандаю парандалар барча-барчасининг ҳар бирида Худонинг феъл ва сифатларидан бири мавжуд. Мутлақ ҳақиқат – Аллоҳ шу табиат бағрида, абадий гўзаллик сифатида ўзини намоеън этаверади. Бу каби илғор қарашлар ўз-ўзидан маъно аҳлини диний ҳақиқатларга кенг қарашга илҳомлантиради.

Ана шунда диний маҳдудлик ва айирмаликлар ҳам барҳам топади. Навоийнинг таъкидлашича, асл моҳият томон юрган кишининг эътиқодида собитлик жуда муҳимдир:

دیر کوی بیله بیت الله نی	آندا تینک کور کمره و آکاه نی
بولسالار معمور یا آتشدده	بیردورور کر کعبه بیله بتکده
موند ایش سالک کا بس دشوردور	کفر ایله دین غه جو تینک مقدار دور

(Онда тенг кўр гумраҳу огоҳни,
Дайр куйи бирла Байтуллоҳни.
Бирдурур гар Каъба бирла буткада,
Бўлсалар маъмур ё оташзада.
Куфр ила динга чу тенг миқдордур,
Мунда иш соликка бас душвордур).

Сўфийларнинг дунёқарашларида юз берган бундай маънавий илгарилаш ҳолатлари ўзга динларга мансуб бўлган тушунчаларни англатувчи куфр, тарсо, зуннор, бут каби сўзларнинг тасаввуфий истилоҳлар қаторидан ўрин олишига бош сабаб бўлган, десак хато бўлмас. Шуни унутмаслик керакки, сўфийларнинг нуқтаи назари ва фикр-мулоҳазаларида ҳам фарқ, номувофиқлик, ҳатто ихтилофлар ҳам бўлган. Ошиқ ошиқнинг ҳолини теран идрок айлаши қийин бўлганидек, ориф ҳам орифни осон англайвермаган. Масалан, бир ориф “Ҳеч бир нарсани кўрмайманки, унинг ортида Аллоҳни кўрмасам”, деса, бошқа бири “Ҳеч бир нарсани кўрмайманки, унда Аллоҳни кўрмаган бўлсам”, деган. Яна бошқаси, “Ҳеч бир нарсани кўрмаганманки, ундан олдин Аллоҳни кўрмаган бўлсам”, деса, навбатдагиси “Фақат Аллоҳни кўраман”, деган. Шунингдек, “Ёлғиз Аллоҳ кўринади, У эса кўринмайдиган Аллоҳ эрур”, дегувчилар ҳам бўлган. Бу сўзлар “Лисон ут-тайр”даги “Фил ҳикояти”да ифодаланган кўрларнинг гапларини эслатмайдими? Албатта, эслатади. Чунки кўнгил ҳоли ва мушоҳадаси маърифат соҳибларининг ҳаммасида ҳам бир хил бўлмайди. Шу маънода дostonдаги Шайх Санъон қиссаси чуқур тадқиқ ва талқинга лойиқдир. Шайх севган малак - тарсо киз. У нима қилиб бўлса ҳамки кекса ошиғини дину имон йўлидан оздирмоқчи:

کیم شرايطدن بیرى بولدی اءیان	شوخ ترسا سوز بو نوع آئی بیان
بارجه ماهر شیوه کفر اوصافی غه	دیدى مهوش کفر ایلی اشرافیغه
انکا اول ملت نی تعلیم ایٹیبار	کفر نی ایمانغه تقدیم ایٹیبار

(Шўҳи Тарсо сўз бу нави этти баён,
Ким шароитдин бири бўлди аён.
Деди маҳваш куфр эли ашрофиға,
Барча моҳир шева куфр афсофиға.
Куфрни иймонға тақдим эттилар,
Анга ул миллатни таълим эттилар).

Қалбида тавҳид туйғулари туғён урган Санъон учун барча динларнинг туб моҳияти шиддат-ла ёришаётгани. Шу сабаб ҳам у ўзга дин пешволарининг моҳирона бажараётган мусулмончиликка зид уринишларига қаршилиқ кўрсатишга ҳам ҳафсала қилмасди:

هر نى متلوب اولسه ميندين ايستاكيل	ديدى شيخ اى شوخ نى قالدی ديكيل
شيخه باشدين اياق كييدورديلار	كفر ايلي خلعتلارين بينكوردلار
كافر ايلاب سالك اطوارنى	بيلى كا محكم تانكيب زئارنى
مست قيلدى سجده بت آليده هم	چيكتى لار بتخانه غه خوار و دژم
هم قيليپ مستانه اوزنى بت پرست	هم بولوب جام دمام بيرله مست

(Деди Шайх: “Эй шўх не қолди дегил,
Ҳар не матлуб ўлса мендин истагил”).

Куфр эли хилъатларин еткурдилар,
Шайхқа боштин оёқ кийдурдилар.
Белига маҳкам тангиб зуннорини,
Кофир айлаб солики атворини.
Чектилар бутхонаға хору дажам,
Маст қилди сажда бут оллида ҳам.
Ҳам бўлуб жоми дамо-дам бирла маст,
Ҳам қилиб мастона ўзни бутпараст).

Эътибор беринг: юзлаб муридлари ортидан эргашиб юрган ва қанчадан-қанча ўлкаларда донг таратган бир муршид ҳеч иккиланмай "куфр эли"нинг кийимини кийиб, белига зуннор боғлайди. Бу ҳам камлик қилгандек, бутхонага олиб борилганда у маст бўлиб бутга топинади! Бунинг нимаси ибрат? Бу саволга жавоб беришдан олдин айнан куфр, тарсо, зуннор, бут, бутхона, бутпараст каби калималарнинг истилоҳий маъно-моҳияти шарҳланган “Гулшани роз” даги мана бу мисралар билан танишиш мақсадга мувофиқдир:

بدانستى كه دين در بت پرستى ايست	مسلمان كر بيدانستى كه بت چيست
به زير كفر ايمانى است پنهان	درون هر بتى جاني است پنهان
شود توحيد عين بت پرستى	چو كفرو دين بود قايم به حسنى
كرا كفر حقيقى شد بديدار	ز عسلام مجازى كشته بيزار
بود زئار بستن عقدى خدمت	بت اينجا مظهر عشق است و وحدت

(Мусулмон гар бидонистики, бут чист,
Бидонистики, дин дар бутпарастист?
Дарон ҳар буге жоне аст пинҳон,
Базери куфр иймоне аст пинҳон.
Чу куфру дин бут қоим баҳасти,
Шавад тавҳиди айн бутпарастии.
Зи ислом мажозий гашта безор,
Киро куфр ҳақиқий шуд бадийдор.
Бут инжо мазҳари ишқ асту ваҳдат,
Буввад зуннор бастании ақди хидмат).

Мазмуни: Эй мусулмон, кошки сен бутнинг нималигини-ю, будпарастлик маслагининг қандоқлигини англасанг эди! Шуни билгилки, ҳар бир бутда яширин жон бордир. Куфр эса қалбда сир тугилган иймон тимсоли эрур. Ва яна англагинки, агарда куфр ва дин борлиқдан буткул йўқолиб қолса, улардаги асл моҳиятлар бирлашиб бутпараст қалбида намоён бўлиши ҳам мумкин. Мудом эсда тутгинки, баъзан дин зоҳиран куфрга айланиб, куфр эса ботинида яширин турган иймоний асрорни ошкор этади. Шуни яхшилаб уқиб олгинки, аслида бут – илоҳий ишқнинг мазҳари, қалбнинг ваҳдатга интилиши

бўлса, зуннор боғламоқ – бу йўлда солиқнинг садоқат ва яқдиллик билан муршид ёки пири комилга итоат этишидир.

Ушбу китобда яна шундай фикрлар бор:

خلاص از ريقه تقلید ديدم

ز ترسايی غرض تجريد ديدم

که از روی بتان دارد مظاهر

بت و ترسايی چه نوری است باهر

(Зи тарсойи ғарази тажрид дидам,

Халоси аз рибқаъи тақлид дидам.

Буту тарсобача нури аст боҳир,

Ки аз рўйи бутон дорад мазохир).

Мазмуни: тарсоликда тажрид хусусиятларини кўрдим: мосиводан айрилмоқни ва яна сохталиклардан, бошқаларга зоҳиран тақлид қилиш каби маънисиз амаллардан тамоман халос бўлмоқни ҳам. Тарсобача – бутлар юзидан ёгилган илоҳий нурлардан хабар топиб, бу илоҳий тажалли натижаларини (тажридни) ўз қалбида кашф эта олган зотдир.

Хуллас, мутассавифлар наздида ва истилоҳида куфр – ҳақиқий иймонни тамсил этса, кофир – фақирлик мақомига эришган орифга ишоратдир. Тасаввуф тилида тарсо – касратни тарк айлаб, дунё ташвишларидан ғолиб келаёзган солиқ бўлса, тарсобача – тажаллиёт ҳамда тажрид сирларидан бохабар муршид ёхуд пир тимсолидир. Сўфиёна маслақда бут – матлаб ва мақсад, бутпараст – шу матлаб ва мақсадга интилувчи киши бўлса, зуннор боғламоқ – илоҳий мақсад йўлида белни маҳкам боғлашдир.

Энди қиссадан келтирилган мисраларнинг ботиний маънолари ҳақидаги фикрларимизни баён этсак:

Истиғно ва тавҳид водийларига хос ҳолларни яшаган Шайх Санъон фақр, сабр ва таваккул каби мақомларга юксалди ҳамда ўзида том маънода фақрликни кашф қилади. Ваҳдат майи уни янада сархуш, яна ҳам маст этади. Шунда у маъшуқа қуйган илк шартларни ўз-ўзидан бажаришга киришади:

عزم زئار و چليپا ايلايين

كفر ديري ايجره مأوا ايلايين

كويدوروب مصحف بولايين بت پرست

پير دير آيدا ايلاب اوزنى مست

جائی ايمان ننكى دين الای خالاص

عشقی ديري ايچره ايلاب اوزنى خاص

بت سجوديندا زمين بوس ايلايين

دير ارا اسماع ناقوس ايلايين

اوزدين ايلای شادمان كفارنى

بيلكا محكم باغلابان زئارنى

(Куфр дайри ичра маъво айлайин,

Азми зуннорру чалипо айлайин.

Пиру дайр оллида айлаб ўзни маст,

Куйдуруб Мусҳаф бўлойин бутпараст.

Ишқи дайри ичра айлаб ўзни хос,

Жонни иймон нангидан айлай холос.

Дайр аро асмоъи ноқус айлайин,

Бут сужудинда заминбўс айлайин.

Белга маҳкам боғлабон зуннорини,

Ўздин айлай шодимон куффорини).

Шабустарийнинг юқорида келтирилган мисралари ва уларнинг изоҳларидан кейин Шайх Санъоннинг ушбу гаплари ғайритабий кўринмаганидек, уларни қоралашга ҳам эҳтиёж сезилмайди. Чунки Шайх ранж-у риёзат торта-торта фано водийсига етиб келган ва нафси мосиводан тамомила покланган эди. Фанолик завқ-шавқи уни домига тортар, у эса денгизга қўшилиб – сингиб кетган томчидай ишқ дарёсига чўмишдан шодланарди.

Мутассавифлар истилоҳида ишқ Ҳақнинг зухурига асос бўладиган дастлабки сифат. Орифлар бутунлай ишққа ўзини бағишлаб илоҳий жалол ва жамолга ошуфта бўлганни

“Ошиқ” деб атаганлар. Уларнинг наздида зоҳидлар – зоҳиран ўзини дунёдан юз ўгирганини намоён этувчилар бўлса, обидлар – кўп ибодат қиладиган, доимий машғулоти ибодат ва тоат бўлган, қилган ибодатлари туфайли нажот топишига ишонадиганлардир. Бирок, биргина зоҳидлик ва обидлик расм-русмларини адо этиш – нафс балоларидан тамоман кутилиш ёхуд, нафси покка (нафси мулҳама, нафси комилага) эришиб, Ҳақ дийдорига лойиқ бўлиш дегани эмас. Чунки ўтмишда қилган тоат-ибодатлари хурмати ва чеккан риёзатлари шуҳратига бино қўйиб, мовуманлик, шуҳратпарастлик ва худпарастлик каби нафси амморанинг найрангларига алданиб, имонсиз кетганларнинг сони беҳад кўп бўлган. Хуллас, орифларга кўра қалбда Ҳақ ишқи туғён урмаса, қалб чин ошиқ бўлмаса, киши бир дам ҳам “нафси бад”дан халос бўла олмайди.

Дарвоқеъ, “Лисон ут-тайр” достонидаги “Шайх Санъон” ҳикоятини синчиклаб ўқий бошлар эканмиз асар бошида Шайх Санъонни ҳам узоқ муддат тоат-ибодатда бўлган, бир неча ўн йиллар мобайнида ислом ва имон учун риёзат чекиб, юзлаб муридларни камолга етказиб, мусулмон оламида шуҳрат қозонган зоҳид, обид-тақводор пир – “Каъбанинг шайхул-машойихи” сифатида тасаввур этамиз:

شېخ صنعان واصل درگاه ايدى
كونكلى غيب اسراريدىن آگاه ايدى
خلق ارشاديغه راسخ ايردى اول
كعبه‌دا شېخ المشايخ ايردى اول

Шайх Санъон восили даргоҳ эди,
Кўнгли ғайб асроридан огоҳ эди.
Халқ иршодиға росих эрди ул,
Каъбада шайхул-машойих эрди ул.

Хўш, шундай камолотга эришган, олим-у уламо, шоҳ-у гадо, катта-ю кичик барча-барчанинг хурмат ва эътиборини қозонган кишида яна қандай эҳтиёж ёхуд камчилик бўлиши мумкин?,-деган савол туғилиши табиий. Худди мана шу саволга тўғри жавоб топиш – Шайх Санъон бошига тушган кулфат ва мусибатлар сабабининг туб моҳиятини аниқлашга имкон яратади. Шу билан бирга достондаги яна бошқа авлиёлар, орифлар ва буюк шахслар ҳақида битилган ҳикоятларни ҳам назардан четлаштирмаслик керак бўлади. Асарнинг 137-бобидан жой олган Шайх Абу Бақри Нишопурий ҳақида битилган ҳикоятни олайлик. Унда ўқиймиз:

شېخ ابو بكر نيشاپورى كه اول
چېقتى بىر كون ملك نيشاپوردين
شېخ ليغ آيينى غا يت دين فزون
شېخ جون نظاره قىلدى بو شكوه
بىر خيالى كونكلى كا توشتى محال
بو محلدا بىر ايشك ايلاب فغان
شېخه بو رمزدىن وقت اولدى خوش
ملك معنى سارى تاپيب ايردى يول
سير اوچون اول خطه معموردين
خادم و مخلص نهايت دين فزون
كيني دا آليده هر ينكليغ گروه
كيم انى مغلوب قىلدى اول خيال
چېقتى آندين بىر بيبيك ييل ناكهان
وجدو رقص ايلاب بيقيليب قىلدى غش

Шайх Абу Бақри Нишопурийки, ул-
Мулки Маъни сори топиб эрди йўл.
Чиқти бир кун мулки Нишопурдин,
Сайр учун ул хитгаи маъмурдин.
Шайхлиғ ойини ғоятдин фузун,
Ходими мухлис ниҳоятдин фузун.
..Шайх чун наззора қилди бу шуқуҳ,
Кейнида-оллида ҳар янглиғ гуруҳ.
Бир хаёле қўнглига тушти маҳол,
Ким они мағлуб қилди ул хаёл.
Бу маҳалда бир эшак айлаб фиғон,

Чикти ондин бир бийик ел ногахон.
Шайхқа бу рамздин вақт ўлди хуш,
Важду рақс айлаб йиқилиб қилди ғаш.

Хуллас, шоҳиди бўлиб турганимиздек, риёзатлар чекиб, маъно мулкини қўлга киритмоқ, барчанинг эътибори ва ҳурмати қозонмоқ билан ҳам иш битмайди. Бунга эришган киши доимий муруқабдан тўхтаса, у шу қозонган шуҳрати соясига суяниб-сиғиниб яшашга маҳкум. Қисқаси нафси аммора – мовуманлик ва шуҳратпарастлик каби иллатлар билан бундайлар қалбини ишғол этишга мудом ўч бўлади. Орифларга кўра бу каби нафсоний хуружларга терс жавоб қайтармай, кўникиб кетаверадиган кимсалар эса, (ким бўлишидан ва қанчалик машхур бўлишидан қатъий назар) насли-насаби ва тоат-ибодатларини рўқач қилиб, Ҳазрати Одамни назарга илмай, Ҳақ амрига бўйинсунмаган Азозилдан, яъни шайтондан ҳеч фарқи йўқ. Шайх Абу Бакри Нишопурий ҳам тезда ўзига қайтмаганида, ёки илоҳий ишоратни илғамай рақс-у само билан муруқабга (қалбини муҳофаза этишга) киришмаганида, нафс уни эгарлаб, ўз маркабига (эшакига) айлантириб, елкасига миниб олиши тайин эди. Мазкур фикрларимизни ҳамсафарлари саволига жавоб тариқида айтган Шайхнинг ушбу сўзлари ҳам тасдиқлайди:

تابع دورلار بو ايشدين نفس شوم	چون نظر سالدیم که خلق ایلاب هجوم
طالب و سالک کا امداد اهلې دین	کونکوما سالدی که ارشاد اهلې دین
نی عبید و نوری و نی بو سعید	نی جنید و شبلی و نی یایزید
فقر آیینی دا بو خیل و سباه	قایسی بیر تاپیب ایدی ایرکین بو جاه
بو محلدا اول ایشک بیردی جواب	نفس جون کونکوما سالدی بویله تاب
باعث بو وجدین اولدی اول ایشک	چون جوابیم تاپتیم آنداق کیم کیراک
باشییدین بیلدیک چیقار غای اول خیال	جای اول اولغای که ایلاب وجد و حال
بو ببییک دولتقه تاپماس دست رس	یوقسه هر مغرور دون بولهوس

(Чун назар солдимки, халқ айлаб хужум,
Тобейимдурлар, бу ишдин нафси шум.
Кўнглима солдики иршод аҳлидин,
Толиби соликка имдод аҳлидин.
Не Жунайду Шиблийю не Боязид,
Не Убайду Нурийю не Бу Саид.
Қайси бир топиб эди эркин бу жоҳ,
Фақр ойинида бу хайлу сипоҳ!
Нафс чун кўнглума солди бўйла тоб,
Бу маҳалда ул эшак берди жавоб.
Чун жавобим топдим андоқким керак,
Боиси бул важдим ўлди ул эшак.
Жой ул бўлғайки, айлаб важду ҳол,
Бошидин елдек чиқорғай ул хаёл.
..Йўқса ҳар мағрур, дуни булҳавас,
Бу бийик давлатқа топмас дастрас”).

Шайх Санъон тақдирида ҳам худди мана шу ҳолат-синов ўзгача кўринишларда юз бера бошлади:

رشته صبرو قرارین اوزدیلار	نیجه تون بیر توش انکا کور کوزدیلار
یومسه کوز اول توشکا اوق تکرار ایدی	اویغانیب حالیغه استغفار ایدی
ایلاسه معلوم اول بوم ایردی روم	کیم مطافی ایردی بر بیکنانه بوم

(Неча тун бир туш анга кўргуздилар,
Риштаи сабру қарорин уздилар.

Уйғониб ҳолига истиғфор эди,
Юмса кўз ул тушга-ўк такрор эди.
Ким матофи эрди бир бегона бум,
Айласа маълум, ул бум эрди Рум).

Дарҳақиқат, Санъон бошига тушган бало, унинг бағрини ўртаб бораётган дард ва қалбини ҳамда вужудини чулғаб олган олов – шунчаки тезда даф этиб бўладиган бало, бир даво билан тузаладиган дард ёхуд, жаҳд билан ўчирса бўладиган олов эмасди. Ахир булар ўз оти билан – “ишқ балоси”, “ишқ дарди”, “ишқ ўти-олови”дир. Шу дард билан мудом ҳамнафас бўлган қалб соҳиблари эса Ҳақ васлига лойиқ ошиқ орифлардир. Дардидан йироқлик – ишқида нотавонлик ҳамда мақсадсиз ҳаракат – алдовдир. Бу алдов қанчалик жарангламасин, саратонда жило берган саробдек беманзилдир.

“Алам”, “ғам”, “ўт”, “олов”, “бало”, “дард”, “маломат” бу каби калималарни маъно аҳли баъзан “ишқ” сўзи берадиган мазмунга қиёсласалар, баъзида эса ошиқлар ҳаётидаги зиддиятли ўзгаришлар, табиатида юз берган терс аломатлар сабабчиси – аслиятга қараб интилишларнинг бошланиши, Ҳақ йўлида қўйилган илк қадамлар деб билганлар. Демак, айни пайтда Санъон руҳиятида ҳам аслият томон илк амалий ҳаракат, илдамлаш жараёнлари – илоҳий мўжиза кашф бўлаётир. Бу жараённинг талаби ҳар қандай бошқа мақсадлар истагидан қадрли, ҳукми эса қатъийдир. Шу сабабли талаб аҳли қанчалик қийин ва машаққатли бўлмасин барча мусибатларга дош бериб, бу амрни вожиб этишга жаҳд этадилар:

ديدى بولماس بو بلادين احتراز	جون بو توش بولدى مكرر كنج راز
كورماي اولماس اولچه بولمنش سرنوشت	كيمسه كا ما وا حرمدور يا كنجش
باشيميز غه هرني كيلسه يا نصيب	چونكه بولسه بيزكا اول ما وا نصيب

(Чун бу туш бўлди мукаррар ганжи роз-
Деди: “Бўлмас бу балодин эҳтироз.
Кимсага маъво ҳарамдур ё куништ,
Кўрмай ўлмас улча бўлса сарнавишт.
Чунки бўлса бизга ул маъво насиб,
Бошимизга ҳарна келса, ё насиб”).

“Ганжи роз” (сир, сирлар хазинаси) – Шайх Санъон нутқидаги бу калимада мутассавифлар – орифлар, дарвешлар ҳамда ошиқлар қалбида кашф этиладиган ва ўзгалардан махфий сақланиши шарт бўлган, камолот сари бошлайдиган аломатларни тушунганлар. Шунинг учун ҳам руҳият ва қалб билан боғлиқ бу каби илоҳий ишоратларни бошқалардан яшириш, “Сир” тутишни – ошиқ аҳли Ҳақ амрига бўйсунмоқ, ёки ишқида содиқ бўлмоқ деб билганлар:

كيم انى ضايع قیلور غه ياوشوب	شيخينك كونكلى كا سودالار توشوب
واقف اولماي اول غريب احوال دين	خاصلار ايلاب سوال اول حال دين

(Шайхнинг кўнглига савдолар тушуб,
Ким ани зойеъ қилурға ёвушуб.
..Хослар айлаб савол ул ҳолдин,
Воқиф ўлмай ул ғариб аҳволдин).

Ошиқ Санъон ҳам қалбида, вужуди-жисм-у жонида, руҳиятида юз очаётган ҳолларни, ўзгаларни лол этаётган ҳайротомуз савдоларни Ҳақ ишқидан ишорат билиб, имкони борича бошқалардан яширишга – сир тутишга ҳаракат қилада. Шу сабабдан у муридларининг сафар давомидаги барча саволларини жавобсиз қолдиришга мажбур. Аммо, манзилга яқинлашган сари бу ишоратлар – қалбга илашган дардга, руҳ этагига ёпишган

балого, жисму жонга туташган оловга ўхшаб борса, ўз аломатларини зоҳирида намоён эта бошласа, бу сирни қачонгача ҳамсафарлардан яширин тутиш мумкин?

شیخ کونکلی دا ولی یوز رستخیز
تا قدم قويدیلار اول کشورغه نیز
مری اولدی ناکهان بیر تورفه دیر
هر نفس بیر بقعه نی ایلاردا سیر
جلوه ایلب اوزکا بیر عالم انکا
ضعف مستولی بولوب هر دم انکا

(То қадам қўйдилар ул кишварға тез,
Шайх қўнглида вале юз рустахез.
Ҳар нафас бир букъани айларда сайр,
Маъри ўлди ногаҳон бир турфа дайр.
Заъфи муставли бўлуб ҳар дам анга,
Жилва айлаб ўзга бир олам анга).

Шайх Санъонни шу буткадада ғайбат, важд ва сакр ҳоллари мағлуб этди. Шу сабабдан ҳам у ўзидан кечиб, моддий оламдан йироқлашган. Унинг қалби тамоман ўзини унутиб, менлигини тўла тарк этишга интилиб, буткул покланиб борган. Энди у басийрат кўзларини очиб, борлиққа тоза нурли нигоҳ билан назар ташлашга тайёр. Балки у тажалли оламига кириб, маъшуқаи азални излаётгандир.

ناظر ایردی هر طرف آشفته وار
منظری آندین آسیلغان بیر تنق
بیر طرف توشتی کوزی بی اختیار
بیر قویاش قه اول بولوب قوس افق
اول قویاش انواری توشتی هر ترف
نی قویاش کیم یوز قویاش دیوانه سی
حسنی شمعی دوریدا پروانه سی

(Нозир эрди ҳар тараф ошуфтавор,
Бир тараф тушти кўзи беихтиёр.
Манзаре, ондин осилғон бир тутуқ,
Бир қуёшқа ул бўлуб қавси уфуқ.
Елдин ул бурқаъ чу бўлди бартараф,
Ул қуёш анвори тушти ҳар тараф.
Не қуёшким, юз қуёш девонаси,
Ҳусни шамъи даврида парвонаси).

Алоҳида бир ишқ достони сифатида “Лисон ут-тайр” асаридан ўрин олган “Шайх Санъон” ишқи, албатта, мазкур дoston мақсадини белгилашда асос бўлади. Навоий бу ишқ йўлини орифона мушоҳада, ошиқона завқ-шавқ билан ёзганлигига шубҳа йўқ. Аслида бу ишқ достони ошиқликдан орифликка, ундан фақр-у фанога кўтарилиш босқичини ёрқин ифодалайди. Бу бир улуғ риёзат, кўнгил сафари эканини кўрсатади.

Таъкидлаш жоизки, Маҳмуд Шабустарий ҳам тасаввуфий истилоҳ ва рамзий-ишоравий тимсоллар баҳсидан фикр юритилган “Гулшани роз” асарини ёзаётганида айни шу каби юксак илоҳий туйғулар оғушида бўлган. Шу сабабдан бўлса керак, ҳар икки асар ҳам ғоя ва ҳам мазмун-моҳият жиҳатидан вобастадир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. МАТ, 17-жилд. – Тошкент: Фан, 2001.
2. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. МАТ 13-том. – Тошкент: Фан, 1997.
3. А.Навоий. Лисон ут-тайр. Илмий-танқидий матн.. – Тошкент: Фан, 1965.
4. Е.Э.Бертельс. Зулф ва юз. Таржимонлар: У.Отажонов, А.Ҳабибуллаев // Жаҳон адабиёти. Тошент, 2005. – Б. 147.
5. Ҳаққул И. Ирфон ва Идрок. – Тошкент: Маънавият, 1998.
6. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Мовароуннаҳр-Ўзбекистон, 2009.
7. Латипов Х. Маҳмуд Шабустарий ва унинг “Гулшани роз” асари ҳақида. //Ўзбек тили ва адабиёти. 2011. №4, – Б.57-58.

8. Маҳмуд Шабустарий. Гулшани роз. – Техрон: 1952.
9. С. Ж. Сажжодийнинг “Истилоҳоте урафо”. Техрон. Ҳижр. 1339.
10. Şebusteri. Gulsen-i raz. – Istanbul: Sark-Islam Klasiklari, 1989.
11. Bekova N. Alisher Navoiy adabiy tadqiqida faxriy hirotiy" radoyif ul-ash'or" asarining o'rni //Alisher Navo'i and 21 st century. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
12. Bekova N., Sayliyeva M. The interpretation of praise in the east literature //Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2015. – №. 12. – С. 147-151.
13. Jurayevna B. N. Potential of language and artistic art //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2019. – С. 63.
14. Jurayevna B. N., Nuriddinova X. N. Alisher Navoi's Interpretation Of Asmai Husna In Bilingual Poetry //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 216-222.
15. Bekova N. THE ANALYSIS OF MUKHTARA GAZALS OF NAVOI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 14. – №. 14.
16. Juraevna B. N., Khudoyorova N. Mukhtara-an example of discovery and invention (on the example of Foni's poems) //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 1. – С. 1463-1469.
17. Jurayevna B. N. A WORTHY RESPONSE TO HAFIZ'S GHAZAL //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 227.
18. Jorayevna B. N., Nigora K. Autonomous Ghazals Of Alisher Navoi //JournalNX. – Т. 7. – №. 02. – С. 1-2.